

ILMIY IJOD FAOLIYATI VA FIDOIYLIKNI MAQSADLI TASHKIL ETISH

Nodiraxon Nishonova

Toshkent davlat texnika universiteti professori, falsafa fanlari doktori, “Falsafa va milliy g‘oya” kafedrasini mudiri
Elektron pochta: n.nodirakhon@bk.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ijodiy faoliyat va ilmiy ijodning inson va jamiyat hayotidagi ahamiyati, ijodkor shaxsining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqilgan. Ilmiy-ijodiy faoliyat jarayonida hissiyotning reproduktiv kuch hamda olamni obektiv aks ettiruvchi, fanda yangilik yaratishga yordam beruvchi kuch sifatidagi ahamiyati, iroda ijodiy izlanishning kuchi va samarasini belgilovchi muhim ma’naviy-ruhiy omil yekanligi muxokama qilingan. Irodasizlik ma’naviyatning kuchsizlanishiga, so‘ngra jismoniy dangasalikka olib kelishi mumkinligi, shu bois iroda maqsadga yetish uchun aqliy va jismoniy kuch-quvvatni ongli ravishda boshqara olishi yoki aksincha qandaydir voqeani amalga oshirish sifatida namoyon bo‘lishiga ahamiyat qaratilgan. Bu borada Abu Nasr Forobiy va Foma Akvinskiylarning fikrlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ijod, ilmiy ijod, ilmiy faoliyat, ijodkorlik, ixtiyor, erkinlik, iroda, ijodiy izlanish, inson, yaratuvchanlik, ma'naviy ruhiy omil, fidoiylilik, prognozlash.

PURPOSEFUL ORGANIZATION OF SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY AND DEDICATION

ABSTRACT

This article examines the importance of creative activity and scientific creativity in the life of a person and society, as well as the unique characteristics of a creative person. In the process of scientific and creative activity, the importance of emotion as a reproductive force and a force that objectively reflects the world helps to create innovation in science, and will is an important spiritual and spiritual factor that determines strength and efficiency. creative research was discussed. Emphasis is placed on the fact that a lack of will leads to a weakening of spirituality, then to physical laziness, that the will can consciously control mental and physical strength to achieve a goal, or, on the contrary, manifests itself as self-awareness. some event. In this regard, the opinions of Abu Nasr Farabi and Thomas Aquinas were analyzed.

Keywords: creativity, scientific creativity, scientific activity, creativity, discretion, freedom, will, creative search, human, creativity, spiritual factor, dedication, forecasting.

ЦЕЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОСВЯЩЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматривается значение творческой деятельности и научного творчества в жизни человека и общества, а также уникальные особенности творческой личности. В процессе научной и творческой деятельности подчеркивается значение эмоции как воспроизводящей силы и силы, объективно отражающей мир, способствует созданию инноваций в науке, а также то, что воля является важным духовно-духовным фактором, определяющим силу и эффективность. Обсуждались творческие исследования. Подчеркивается, что безволие может привести к ослаблению духовности, а затем и к физической лени, так что воля может сознательно управлять умственными и физическими силами для достижения цели или, наоборот, проявляться как реализация какое-то событие. В связи с этим были проанализированы мнения Абу Насра Фараби и Фомы Аквинского.

Ключевые слова: творчество, научное творчество, научная деятельность, творчество, усмотрение, свобода, воля, творческий поиск, человек, творчество, духовный фактор, целеустремленность, прогнозирование.

Ilmiy ijod insonning barcha aqliy va ruhiy faoliyatini, barcha bilim, malaka, barcha hayotiy tajriba, axloqiy, jismoniy kuchining mobilizatsiyasi natijasida original va tarixiy-ijtimoiy, betakror yangiliklar shaklida namoyon bo'luvchi mo'jizaligini har bir inson anglab yetadi. Shu bilan birga ilmiy ijod va ilmiy-ijodiy faoliyat murakkab va umumiy obektiv qonuniyatlarga ega. Ijod deganda biz ongning oliy darajasi, faoliyatning yuqori va ancha murakkab shakli ekanligi, mavjudotlar ichida faqat insonga xos bo'lgan fenomen ekanligini bilamiz. Shu bois ijodiy ish usuli va yo'llarini umumlashtirish va tavsiflashtirish mumkin. Falsafiy adabiyotlarda ilmiy-ijodiy faoliyatning amal qilish xususiyatlarini ochib berish, xususan, ijod faoliyatning strukturaviy omillarga bo'linishi masalasida qiziqarli g'oyalari ilgari surilgan [1.166.]. Shuningdek, ba'zi faylasuflar «ijodning kuchi», «ijodning komponentlari» va boshqalar haqida batafsil fikr yuritib, bu masalalar doirasida yangidan yangi g'oyalarni ishlab chiqqanlar [2.86.].

Olam borlig'i undagi ongli mavjudot insonning mavjudligi bilan belgilanadi. Inson yaratilgan va yaratilgan ilmiy-ijodiy yaratuvchidir. Har qanday mavjudotlardan farqli ravishda aynan insonga borliqda ijodiy faoliyat yuritish martabasi berilgan. Insonning o'zi ham yaratuvchi borligi haqida habar beradi. Insondagi bunday fazilat aynan ijodkorlikda yorqin namoyon bo'ladi. Olamning yaratilishi bu Xudoning ijodiy taraqqiyoti, uning yolg'izlikdan chiqishi, ilohiy muhabbat chaqirig'idir. Agarda borliqda barcha narsa tayyor yaratilgan bo'lsa, unda ijod g'oyasining o'zi ham bo'lmasdi. Ijod g'oyasi, yaratuvchining borlig'idir. U asl ijodiy faoliyatni amalga oshirganligi uchun bordir, yaratish natijasida oldin bo'lmagan narsa paydo bo'ldi, ijod Yaratuvchining mutloq kuchini olib qo'yuvchi yoki kamaytiruvchi hodisa emas. Ijodiy faoliyat yaratuvchining tabiatida, uning kuchlarining o'zgacha holatga o'tishi evaziga amalga oshmaydi, u yo'q joydan amalga oshadi, ya'ni mutloq, sifatli yangi narsa yaratiladi.

Har qanday ijodda yangi samara, yangi o'sish bor. Inson ilohiy hayotni boyitish uchun ishonch bilan birga kiradi. Umid ratsional xarakterga ega, chunki kelajak obrazini yaratishda unda kognitiv omillar ham ishtirok etadi. To'g'ri, umid obrazi bo'lgan bunday kelajak obrazi ancha xiralashgan bo'ladi. Agar umid obrazining shakllanishida bilimlar kam bo'lsa, bu obraz juda mo'rt bo'ladi va hayotning real qiyinchiliklariga urilganda choklari so'kilib ketadi. Agar umid obrazi ishonchga va uning emotsional - qadriyatli resurslariga tayansa, u insonning yashashiga va hatto eng fojiali hayotiy vaziyatlardan ham chiqib ketishiga yordam beradi. Ijodkor odam o'z navbatida fidoyi bo'ladi. Ayni shu ma'noda, Erkin A'zam «Ijod - bu o'zini qiynash, mashaqqat chekish, huzur-halovatdan voz kechish, tom ma'noda fidoyilik demakdir» [3.Tafakkur jurnali, 2009. № 3. 105 bet.], deb yozadi. Biroq bunday fidoyilik insonga obro'-e'tibor keltirishi yoki ba'zi hollarda qimmatga tushishi ham mumkin. Chunki uning g'oyalari ko'p hollarda zamonga sig'maydi, natijada u zamon bilan kurashadi, millatni, insoniyatni yangi, o'z zamonasidan yaxshiroq zamonga chaqirib yashaydi va baxtini shunda ko'radi. To'g'ri, u ham badavlat, huzurhalovatda yashashni xohlaydi, lekin unga berilgan iste'dod uni o'z yo'liga soladi, inson baxti uchun, inson erki uchun kurashga chaqiradi va u murakkab shaxsga aylanadi. Ijodkor shaxsining murakkabligi shundaki, unda bir emas, ikkita «men» yashaydi. Birinchisi, tashqaridan qaraganda ko'zga tashlanadigan, siz bilan bizning oramizda yuradigan, jamiyat qonunqoidalari, milliy urf-odatlar, oilaviy yoki kasbiy shart-sharoitlar mezonlari bilan, to'liq bo'lmasa-da, ma'lum ma'noda o'lchanadigan va baholanadigan «men». Ikkinchisi, hech qaysi qonun-qoidani tan olmaydigan ichki - botiniy «men», uni yuqoridagi mezonlar bilan oichab, baholab bo'lmaydi. Birinchi men hamma odamlarga xos. Ikkinchi «men» esa faqat ijodkorda

mavjud bo'ladi. U ko'zga tashlanmagan, lekin his etilgan holda ijod falsafasining ham mohiyatini tashkil qiladi. Ijodkordagi birinchi va ikkinchi «men»ning o'zaro kurashida ikkinchisi doimo g'olib chiqadi. Biroq bu kurashda jamiyat, zamon, siyosiy tuzum tomonidan aralashuv ro'y berib, birinchi «men» g'olib bo'lsa, u holda, vujudga kelgan g'oya hech qachon yuksak ijod namunasiga aylanmaydi. Mazkur aralashuv, shubhasiz, ijodkorning «ixtiyori» bilan amalga oshadi. Lekin bu ixtiyor hech qachon erkin bo'lolmaydi; unda qo'rquv, hadik, ilinj, ruju singari salbiy hissiyotlar talab darajasiga ko'tarilib, erkinlikni ixtiyordan ajratib tashlaydi. Natijada erkinlikdan mahrum bo'lgan ixtiyor, ya'ni majburiyat ostida yaratilgan g'oya muallifni ham, idrok etuvchini ham qoniqtirmaydi, haqqoniylikdan yiroq, soxtalik namunasiga aylanadi. Ijodkorda ta'til yo'q, sayohatda ham, uyida ham baribir ishlayveradi, eng qizig'i, bu yo'lni u o'zining erkin ixtiyori bilan tanlaydi, uning tarjimai holi iste'dod va mehnatdan iborat, uning mahorati iste'dod va mehnatning uyg'unligidan vujudga keladi. Ijodkor shaxsining alohida ruhiy holati sifatidagi yana bir o'ziga xosligi uning yolg'izligi, u oila bilan yashaganda ham o'yozini yolg'iz his qiladi, iloji boricha o'zini odamlardan olib qochishga intiladi. Bunday hodisa oddiy odamlarda o'z «men»idan yiroqlashishni, tushkunlik holatini paydo qiladi. Ijodkor shaxs uchun esa bu ixtiyoriy hodisa, ijodning sharti hisoblanadi. U aynan mana shu yolg'izlikda o'zining mohiyati - ikkinchi «men»i bilan topishadi. Ayni paytda bu «men» go'yo ijodkorning vujudidan uzilib chiqqandek, xatti-harakatlarini boshqarib turadi. Ilmiy ijodga xos dunyoqarashning qimmatini uning nazariy, amaliy, maqsadli, munosabatli tomonlarining birligi bilan belgilanadi. Bu birlikning natijasi sifatida ong va ijodning uyg'unlashishini keltirish mumkin. Chunonchi, ijodiy faoliyat olib borayotgan subekt ham tirik jonzotdir. Zero, ilmiy-ijodiy faoliyat olib borayotgan subekt o'zining qarama-qarshiliklari, fikri-xayoli, dunyoqarashi, nuqtai nazari bilan ham tirikdir. Bundan ko'rinadiki, ijod qilayotgan har bir subekt o'zining ongi va jismida o'z faoliyatiga oid har bir murakkab voqelikni seza oladi. Biroq bu jarayon nafaqat ilmiy ish tarzida, balki hayotiy tajribasida ham sinab ko'rilgan bo'lishi kerak. Binobarin, shaxsning tuzilishi Kant aytganidek, uning estetik, nazariy va amaliy nuqtai nazaridan iborat [4.s.107]. Shaxsning dunyoqarashi uning qiymatiga munosabatini bildiradi. Bu munosabatlarda hamma qarama-qarshiliklar mavjud bo'lib, inson mantiqiy fikrlashi bilan ularni echadi.

Ijodning muhim sharti – o'z-o'zini ijod qilishdir. Zero, odam – har qanday ijodiy harakat manbai bo'lib, u shunday ijodiy faoliyat orqaligina jamiyatning haqiqiy ma'naviy boyligini oshiradi. Ijod insonni aqlliyoq, mehribonroq, ruhini esa balandroq qiladi. Ijodiy faoliyatdagi o'z-o'zini yaratish - insonning har bir intilishida har bir harakatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, ezigulik bilan yo'g'rilgan ijod asosida inson

o'zining odamiyligini maksimum ifodalashga intiladi. Doim atrofmuhitga nisbatan e'tiborli, ochiq chehrali, tetik, mehribon, sevuvchi va seviluvchi bo'lishga intiladi. Ayni shu ma'noda, ijod bu alohida faoliyat bo'libgina qolmay, hayot usuli hamdir. Ijodkor o'zining asarini yaratadi, biroq birovnikini bayon qilish ijod sanalmaydi. Ammo bu «o'zi» ijod qilayotgan ijodkor shunchaki individual inson emas, ya'ni u o'zining subektivligida va ongining shaxssiz - umumiy tashuvchisi bo'lmasligini anglaydi. Chunki u individual - insoniy ifoda ichida g'ayb ruhi va ilmi faollashayotganligini his qiladi. Shuning uchun ham ba'zan daholar deyarli ixtiyorsiz holat ichida qattiq kuch ta'sirida harakat qilayotgan medium sifatida buyuk kashfiyotlar yaratadi. Shuningdek, boshqa paytlarda ham ular mashaqqatli mehnat, ko'p sonli tajribalar bilan yuqoridan berilayotgan narsani ifodalashga yoki adekvat qabul qilishiga harakat qiladilar. Shunday qilib, ijodiy faoliyat bu faqat yangi mahsulot, qadriyatlar, g'oyalar yoki kashfiyotlar qilish emas, balki ilohiy irodaning mahsuliga kiradi.

Shu ma'noda, har qanday inson agar ishiga o'z shaxsiyati, qalbini bersa, uning hayoti ijodiy jihatdan boy bo'ladi. O'z-o'zini anglash jarayoni bu o'z-o'zini ijod qilishning umumiy sharti desa ham bo'ladi. Chunki o'zo'zini anglash orqali inson o'z borlig'ining tub-tubidagi chegaralariga etib boradi. Agar biz qanchalik ichkariga qarab yo'l olsak, biron bir chegaraga duch kelishdan ko'ra borgan sari qalbimiz kengayishini his qilarmiz. Shuning uchun ham S.L.Frank, «Ichki aloqa orqali dastlabki haqiqat bilan olam hukmronligida ham ozodlikni, ham uning ijodiy hamkori bo'lishimizga imkon beradi», deb yozadi.

Shunday qilib, ilmiy-ijodiy faoliyat jarayonida hissiyot reproduktiv kuch hamda olamni obektiv aks ettiruvchi, ayni bir vaqtda fanda yangilik yaratishga yordam beruvchi kuch sifatida ham aks etadi. Iroda ijodiy izlanishning kuchi va samarasini belgilovchi muhim m'a'naviy-ruhiy omil. Shu jihatdan olib qaraganda, ilmiy-ijodiy faoliyatning samarasi irodaviy xususiyatlarning namoyon bo'lishiga bog'liq. Irodasizlik ma'naviyatning kuchsizlanishiga, so'ngra jismoniy dangasalikka olib kelishi mumkin. Bu holda inson qobiliyatli bo'lsa-da, halol ahamiyatli narsa yaratishni ham o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi. Iroda ilmiy-ijodiy faoliyat jarayonida ezgu maqsadga erishish yo'lidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish ko'nikmasini egallashdagi urinishlarida ham yorqin namoyon bo'ladi. Shu bois iroda maqsadga etish uchun aqliy va jismoniy kuch-quvvatni ongli ravishda boshqara olish yoki aksincha qandaydir voqeani amalga oshirish sifatida namoyon bo'ladi. U faqat insonga xosdir. Bunday irodani Abu Nasr Forobiy ezgu iroda, deb ataydi. Shuning uchun ham alloma «Ezgu irodaning mohiyati amaliy aqlga mansub bo'lgan hur irodadir», [5.108 b.]. deb yozadi. Ilmiy-ijodiy faoliyat murakkab irodaviy harakatlar,

avvalo, anglash va masalani qo'yish, rejalashtirish va uni amalga oshirishni nazarda tutadi. Foma Akvinskiy esa irodaga axloqiy-diniy ma'no bergan va uni ruhning buyuk ezgulikka etishishdagi barcha to'sqinliklarni yengishga imkon beruvchi qobiliyat deb atagan. Iroda ilmiy-ijodiy faoliyat jarayonida ezgu maqsadga erishish yonidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish ko'nikmasini egallashdagi urinishlarida ham yorqin namoyon bo'ladi. Shu bois iroda maqsadga etish uchun aqliy va jismoniy kuch-quvvatni ongli ravishda boshqara olish yoki aksincha qandaydir voqeani amalga oshirish sifatida namoyon bo'ladi. U faqat insonga xosdir. Bunday irodani Abu Nasr Forobiy ezgu iroda, deb ataydi. Shuning uchun ham alloma «Ezgu irodaning mohiyati amaliy aqlga mansub bo'lgan hur irodadir», [6.108 b.]. deb yozadi.

Inson hayotida shunday lahzalar bo'ladi, xuddi ko'zni qoplab turuvchi parda tushadi va olam «yalang'och» bo'lib qoladi, bu sezgi organlarimiz uchun, O'zining yorqinligi va g'aroyibliги bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan, bunday lahzalar ijodkor insonga qattiq hayajoni qo'rquvgacha olib keladigan darajada qattiq hayajonlanishga ta'sir ko'rsatadi. Ammo ko'pincha yordamga aql kelib, hammasini kundalik andaza va namunalarga aylantirib qo'yadi. Bundan ko'rinadiki, ratsional faoliyat inson emotsiyalarini jilovlashga yordam beradi. Bunday faoliyat esa ilmiy ijodning yanada takomillashuviga olib keladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, insonning prognozlash qobiliyatlariga o'tmish tajribasini egallash, o'zlashtirish va orttirish xosdir. Ular o'z-o'zicha hayotning izlanayotgan maqsadlariga erishish uchun ishonchli kafolat berolmaydi, ularning prognozi hali natija degani emas. Prognozlash - ancha murakkab muolaja. Tanlanayotgan istiqbolning yangiligi o'tmish tajribasi ma'lumotlarini taqqoslash asosida aniqlanadi. Eski yoki ishlayotgan yo'llar, qoliplar, stereotiplar, shuningdek, ideallar, me'yorlar va qadriyatlar hayotiy ehtimollarni bilish, muloqot va boshqalar shular jumlasidandir. Lekin bular prognozlashning mazmunini ayniylashtirish uchun asos bo'lolmaydi. Shuning uchun ham ehtiyojlari qanoatlantirilmayotganiga ishongan holda inson o'zining hayotiy istiqboliga doir turli yangi imkoniyatlarini belgilaydi. Ularni ishlab chiqish va muhokama qilish natijasida eng yaxshisini tanlashga imkon yaratadi. Kelajak loyihasining ko'zlangan maqsadga erishish uchun odamlarning mavjud vaziyatlarga (vositalar)ga mosligining ta'minlanishi eng yaxshi istiqbol hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Yefimova I.N. Tvorchestvo kak predmet filosofskogo issledovaniya. - M., 1982. - 166 s.

2. Tilab Mahmud. Komillik asrorlari. Hayotiy haqiqatlar. - T.: «Adolat», 2006. - 86 b. 98.
3. Erkin A’zam. Adabiyotga e’tibor - ma’naviyatga, kclajakka e’tibor // Tafakkur jumali, 2009. № 3. 105.
4. Kant I. Antropologiya s pragmatischekoy tochki zreniya. - M.: L III 2010. - 200 s. 107.
5. Forobiy Abu Nasr Fozil odamlar shahri, - T,; Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.- 108 b.
6. Forobiy Abu Nasr Fozil odamlar shahri, - T,; Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.- 108 b.
7. Nishonova N. Ayol nufuzi // Tafakkur. Toshkent, 2012. № 2. B.87-89.
8. Nishonova N. Xotin-qizlarning sog‘ligi – millat kelajagining ildizi // O‘zMU xabarlarlari Toshkent, 2012. № 1. B. 100-104.
9. Nishonova N. Ayollar – mustahkam oila omili // O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar. Toshkent, 2012. № 1-2. B.87-90.
10. Nishonova N. Ayollarning akmeologik faolligi – mustahkam oila poydevor // Ta’lim muamolari. Toshkent, 2012. № 1. B. 17-19.
11. Nishonova N. Boshqaruvda muloqotning o‘rni // Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. Toshkent, 2012. № 2. B. 123-126.
12. Nishonova N. Davlat boshqaruv tizimi va xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligi. // O‘zMU xabarlarlari 2012. –№ 4/1.– B. 152-158.
13. Nishonova N. Vozmojnosti jencin v sfere obrazovaniya Uzbekistana // Teoreticheskiy jurnal. ISSN 1993-8071.–S.Peterburg, 2012. №1 (69). –S.157-160.
14. Nishonova N. Mahalliy davlat boshqaruvida xotin-qizlar faoliyatining xususiyatlari // Ta’lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. Toshkent, 2012. №4. B. 91-96.
15. Nishonova N. Bugungi ijtimoiy-siyosiy faol ayolning portreti // Ta’lim muamolari. Toshkent, 2013. №3. B. 5-10.
16. Мухамеджанова, Л. . (2023). Гендерные вопросы. Нравственность и рациональность обычного поведения и мотивации женщин и мужчин. Miasto Przyszłości, 39, 5–12. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1686>
17. Monofovna, K. M. (2023). THE PROBLEM OF MORAL VIEWS IN THE WORK OF ALISHER NAVAI. Miasto Przyszłości, 41, 163-168.